

ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЧЕРЕДОВАНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ

Э.Т.Ахмедов

(Ташкентский государственный аграрный университет)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10929746>

Многие учёные указывают, что в процессе освоения сельскохозяйственных земель перспективным считается использование промежуточных культур перед посевом и посадки основных культур. Эта система возделывания в свою очередь положительно влияет на [1-2].

В научных исследованиях зарубежных (Испания) ученых отмечают, что посев сельскохозяйственных культур (Ячмень обыкновенный-*Hordeum vulgare* L. и Викки волосатый-*Vicia villosa* Roth) в между рядами плантаций вишней (*Prunus dulcis* Mill. [D.A. Webb]) дает эффективные результаты. Выявлено, что растения посеянные в междурядьях (ячмень обыкновенный - *Hordeum vulgare* L. и вика волосатая-*Vicia villosa* Roth) вишней (*Prunus dulcis* Mill. [D.A. Webb]) смягчают поверхностный слой почвы, способствуют удержанию азота и кроме того, повышают плодородие почвы [3].

По данным китайских ученых, пшеницу лучше выращивать в междурядьях плантации миндаля обыкновенного, чем методом монокультуры. По мнению авторов, такой метод важен не только для эффективного использования земельных ресурсов в агролесомелиоративной системе, но и для повышения экономической эффективности фермерских и других хозяйств, а также для сохранения биоразнообразия [4].

Известно, что в сельскохозяйственном земледелии одной из ресурсосберегающих технологий является система чередования, которые послужить для обеспечения свойств и плодородия почвы. Исходя из этого в ходе научных исследований нами были испытаны системы чередования на промышленных плантациях ромашки аптечной.

Применение промежуточных культур с целью чередование на плантациях ромашки аптечной проводились в 3 вариантах:

- опытные участки (в течение 1-4 лет) без чередование промежуточных культур (1 вар.).

- опытные участки (в течении 2 лет) использованы для плантации ромашки аптечной, на 3-й год было посеяно фасоль , а на 4 год снова посеяли ромашку аптечную (1 вар.).

- опытные участки посеяны чередованием (1-й год-ромашка, 2-й год- фасоль обыкновенная, 3-й год-кукуруза и на 4-й год снова-ромашка) в разные годы (3 вар).

Опыты показали, что использование промежуточных культур на плантациях ромашки аптечной положительно влияет на рост-развития и на урожайность растений. В частности, при осеннем посеве всхожести семян растений было отмечено в пределах 81-87%. В то же время при весеннем посеве эти показатели не превышали 66-76% в зависимости от количество осадков и поливов в весеннее время. Поэтому при анализе мы ограничились данными посеянных в осенние месяцы.

Опыты показали, что использование промежуточных культур на плантациях кориандра положительно повлияли на рост и развития, а также и на урожайность растений. Установлено, что при постоянном посеве *ромашки аптечной* без чередования (1 вариант), высота растений в среднем составила $37,0 \pm 2,4$ см, количество листьев 34-35 шт, количество побегов первого порядка- $23,4 \pm 2,3$ шт, длина- $20,4 \pm 1,9$ см; количество листьев $18,8 \pm 1,7$ шт, количество побегов второго порядка- $12,8 \pm 1,3$ шт, длина $14,7 \pm 1,6$ см, количество листьев $12,2 \pm 1,4$ шт, количество бутонов 26,7 шт, количество цветков 24,2 шт. и число семян 17-19 шт. Урожайность растения составило около 400-402 кг/га (таблица).

А на опытном участке (2 вариант), где в течение двух лет был посеян кориандр и на следующий год, как промежуточная культура была посеяна белая фасоль, а затем повторно был посеян кориандр. Показатели не изменились, средняя высота растения достигла $41,7 \pm 1,4$ см, и количество листьев- $37,2 \pm 1,3$ шт, количество побегов первого порядка- $28,4 \pm 1,8$ шт, их длина $23,4 \pm 1,9$ см, количество листьев $22,6 \pm 1,5$ шт, побеги второго порядка- $14,8 \pm 1,25$ шт, их длина $16,3 \pm 1,1$ см, количество листьев $14,1 \pm 1,3$ шт, количество бутонов $29,1 \pm 1,2$ шт, количество цветков $27,7 \pm 1,5$ шт, количество семян $24,2 \pm 0,9$ шт. А урожайность растения сравнительно увеличилось, до 410-420 кг/га, выяснилось что урожайность стало выше чем предыдущий опыт.

Значительный рост и развитие, а также урожайность выяснилось на 3-м варианте (т.е. на опытных участках, постоянно внедрялись чередования с использованием промежуточных культур), при котором средняя высота растения достигло $47,1 \pm 1,4$ см, среднее количество листьев- $43,7 \pm 1,3$ шт, а число побегов первого порядка составило $32,8 \pm 1,8$ шт, их длина $27,4 \pm 1,9$ см, а количество листьев $26,2 \pm 1,5$ шт., число побегов второго порядка

было $17,1 \pm 1,25$ шт, их длина достигла $18,1 \pm 1,1$ см, количество листьев $18,7 \pm 1,3$ шт, количество бутонов $39,1 \pm 1,2$ шт., количество цветков $33,1 \pm 1,5$ шт, семян $38,7 \pm 1,1$ шт, а степень урожайности растений достигло около 440-455 кг/га (таблица).

В условиях Узбекистана оптимальными сроками посева фасоли обыкновенной определили в весенний (конец апреля-начало мая) период, и как промежуточная культура в летнем периоде-июнь [5].

Фасоль обыкновенная была посажена на опытные участки в начале июля (07.07.2013) на глубину 3-5 см. из расчета 50-60 кг/га. Преимущественно интенсивный рост и развитие вегетативных органов этого растения наблюдается до фазы цветения, а в период цветения их рост значительно снижается. Фаза цветения у растений наблюденно в начале августа (03.08.2013 г.) при температуре воздуха до $30-35^{\circ}\text{C}$, а в период массового цветения наблюдения были проведены при повышенной температуре воздуха до $41-45^{\circ}\text{C}$. Период плодоношение продолжалось до сентября, а созревание семян отмечается в октябре. Урожайность семян растения составило 1000 кг/га, стружки 150 кг/га, а стебли (сено) 1000 кг/га.

Для Центральных регионов Узбекистана (Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская и Ферганская область) сроки посева кукурузы устанавливаются в середине (10-15) апреля и для Южных регионов на 2 недели (25-30 марта) раньше, а для Северных регионов на 2 недели (25-30 апреля) позже [6].

Замоченные семена кукурузы высеяли на опытные участки в начале (03.07.2014 г.) июля на глубину 5-6 см из расчета 24-25 кг/га. При этом температура почвы составляла $22,5^{\circ}\text{C}$, и всходы отмечаны через 6-8 дней.

У посеянных растений рост и развитие вегетативных органов продолжалось до фазы цветения и фаза цветения отмечалась со второй (11.08.2014) декады августа. В период цветения роста растений относительно снижался. Процесс плодоношения у растений наблюдался в последних числах сентября, а созревания семян отмечался в начале октября. Урожайность (семян, зерна) растения составляет 1200 ц/га и рыльца около 50 кг/га, а надземный часть (сено) составляло 1302 ц/га.

В целом, продолжительность вегетации промежуточной культуры, зависит от климата и почвенных условий (2013, 2014, 2015 гг.) и при увеличении возможностей орошения составляет около 110-120 дней. А

при ограничении возможностей орошения период вегетации сокращается до 90-100 дней.

Таким образом, использование промежуточных культур (система чередование) при выращивании ромашки аптечной дают положительные результаты. В частности, без чередование промежуточных культур урожайность растений составило 400 - 412, 2 кг/га (1 вариант). При использовании промежуточных культур в течение 1 года (2 вариант) показатель урожайности отмечан в пределах 417-420 кг/га., что сравнительно на 4-4,5% выше чем без чередование. Выявлено, что использование промежуточных культур (черодование), эти показатели может увеличится на 10-12% (3 вариант).

1-таблица

Влияние чередования на развития и урожайности растений

Варианты	Сроки посева	Всхожесть семян, %	Основные побеги						Побеги					Кол-во бутонов	Кол-во цветков	Кол-во плодов, семян		Урожайность, кг			Продуктивность урожая, %
			высота, см	К-во листьев	Листопад	одревеснение, см	1-ого порядка			2-ого порядка		формированный	зрелые			цветы	семена	н/з часть			
							Кол-во	длина, см	Кол-во листьев	Кол-во	длина см								Кол-во листьев		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
опытные участки без чередование (1 вар)	осень	81,2	37,0 ±2,4	34,4 ±2,2	4,4 ±1,2	21,8 ±2,1	23,4 ±2,3	20,4 ±1,9	18,8 ±1,7	12,8 ±1,3	14,7 ±1,6	12,2 ±1,4	26,7 ±2,2	24,2 ±1,7	19,1 ±1,5	17,2 ±1,3	40,0 ±4,2	120 ±3,4	60,0 ±3,1	100	
2 года ромашка +1 год фасоль	осень	83,2	41,7 ±1,4	37,2 ±1,1	2,1 ±0,2	21,1 ±1,7	28,4 ±1,8	23,4 ±1,9	22,6 ±1,5	14,8 ±1,25	16,3 ±1,1	14,1 ±1,3	29,1 ±1,2	27,7 ±1,5	24,2 ±0,9	23,2 ±1,1	41,7 ±4,3	137,3 ±2,4	61,2 ±5,3	104-105	
1-год-ромашка, 2-год-фасоль обык., 3-год-кукуруза и на 4-год- снова ромашка	осень	84,3	47,1 ±1,4	43,7 ±1,1	2,4 ±0,2	23,7 ±1,7	32,8 ±1,8	27,4 ±1,9	26,2 ±1,5	17,1 ±1,25	18,1 ±1,1	18,7 ±1,3	39,1 ±1,2	39,1 ±1,5	39,1 ±0,9	38,7 ±1,1	44,1 ±3,4	157,1 ±2,1	73,2 ±7,8	110-112	
Фасоль обыкн.	лето	92,4	127,2 ±5,8	122,2 ±2,2	6,1 ±1,2	31,1 ±2,2	12,7 ±2,1	44,9 ±1,9	16,8 ±1,7	12,1 ±2,3	23,5 ±2,7	6,3 ±2,1	34,1 ±1,2	32,4 ±1,7	32,2 ±1,7	32,4 ±1,7	10,30 ±4,7,9	1100 ±49,1	14,0 ±6,7	100	
Кукуруза	лето	96,1	147,9 ±8,2	146,6 ±1,3	4,6 ±1,6	59,7 ±3,6	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8	15,41 ±3,1,3	1760 ±43,1	52,1 ±3,5	100	

Список использованных литератур:

1. Нерозин А. Е. Сельско-хозяйственная мелиорация. –Ташкент: Ўкитувчи, 1980. –215 с.
2. Турсунходжаев З.С. Научные основы севооборотов на землях Голодной степи.: Автореф. дис. ... докт. с/х наук. –Ташкент: АН УзССР. 1972. –38 с.
3. Miguel A. Repullo-Ruiberriz de Torres¹, Manuel Moreno-Garcia¹, Rafaela Ordonez-Fernandez¹, Antonio Rodriguez-Lizana², Belen Carceles Rodriguez³, Ivan Francisco Garcia-Tejero⁴,*Victor Hugo Duran Zuazo³ and Rosa M. Carbonell-Bojollo¹ //Cover Crop Contributions to Improve the Soil Nitrogen and Carbon Sequestration in Almond Orchards (SW Spain). Agronomy 2021, 11, 387.
4. Wen Zhang. Hui Xie. Shou-An Han. Min Wang. Ming-Qi Pan. Xu Qiao. Long Li. //Effect of tree form on wheat yield via changing microenvironment in almond-wheat intercropping. Agroforest Sys .
<https://doi.org/10.1007/s10457-021-00726-3>(The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature B.V. 2022.
5. [<https://agronet.uz/>].
6. [<https://agronet.uz/.9>].

